

DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİ İLE MATERNAL BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POSTPARTUM QUALITY OF LIFE AND MATERNAL ATTACHMENT

Özge YILMAZ¹, Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ¹, Neriman SOĞUKPINAR¹
¹Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ebelik Bölümü

ABSTRACT

Objective: This study aimed to examine the relationship between postpartum quality of life and maternal attachment.

Materials and Methods: The study was conducted with mothers who had infants between 4–6 weeks postpartum and applied to a Family Health Center in the central district of Uşak province (n=45). The research was designed as a descriptive cross-sectional study. Data were collected using a questionnaire form investigating the mothers' socio-demographic and obstetric characteristics, the Postpartum Quality of Life Scale, and the Maternal Attachment Scale.

Results: As a result of this study, a statistically significant difference was found between family type, one of the socioeconomic characteristics, and maternal attachment. In terms of obstetric characteristics, mode of delivery and experiencing problems after childbirth were found to have a statistically significant relationship with postpartum quality of life. Correlation analysis revealed a moderate, positive, and statistically significant relationship between postpartum quality of life and maternal attachment.

Conclusion: In order to improve maternal health, unnecessary cesarean sections that negatively affect quality of life without medical indications should be reduced, and vaginal births should be encouraged. Since health problems experienced by either the mother or the baby decrease postpartum quality of life, the health of both mother and baby should be protected and improved after childbirth, and they should be supported physiologically, psychologically, and socially.

Keywords: Attachment, Mother, Quality of Life, Postpartum.

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğum sonu yaşam kalitesi ile maternal bağlanma arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Uşak ilinin Sivashlı ilçe merkezindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran, 4-6 hafta arasında bebeği olan annelerle yapılmıştır (n=45). Araştırma tanımlayıcı kesitsel tiptedir. Araştırmada elde edilen veriler annenin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini sorgulayan anket formu, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Bu çalışma sonucunda; sosyoekonomik özelliklerden aile tipi ile maternal bağlanma, obstetrik özelliklerden doğumun şekli ve doğumdan sonra sorun yaşama durumunun doğum sonu yaşam kalitesiyle arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda da doğum sonu yaşam kalitesinin maternal bağlanma ile orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir.

Sonuç: anne sağlığını iyileştirmek için tıbbi endikasyonlar olmadan yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen gereksiz sezaryenler azaltılmalı, vajinal doğumlar desteklenmelidir. Araştırma sonucunda annenin kendisinde ya da bebeğin de sorun olmasının doğum sonu yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle doğumdan sonra annenin ve bebeğinin sağlığı korunmalı, geliştirilmeli, anne ve bebeği fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Bağlanma, Doğum Sonrası, Yaşam Kalitesi

Sorumlu yazar: Mahide DEMİRELÖZ AKYÜZ, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü.

E-mail: mahide.demireloz@ege.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için: YILMAZ, Ö., AKYÜZ, D.M., SOĞUKPINAR, N. (2026). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi İle Maternal Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 88-98

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20562523>

GİRİŞ

Yaşam kalitesi, yaşanılan yerdeki kültür ve değerler bakımından insanın kendini, hedefindeki standartları algılama şeklidir. Sağlıkta yaşam kalitesi de, hastalık ve bu hastalığa uygulanmış olan tedaviyi hastanın kendisinin değerlendirmesidir (Öztürk, 2014; Yılmaztürk, 2010). Kadınlar biyolojik ve sosyokültürel olarak erkeklerden farklı olması sebebiyle sağlık açısından dezavantajlı durumdadır. Kadınlar sağlıkta en çok gebelik, doğum ve doğumdan sonraki dönemlerde negatif yönde etkilenir (WHO, 2019; Sis Çelik ve Pasinlioğlu, 2014; Gün, 2025). Doğumdan sonraki dönemde annenin fizyolojisinin ve psikolojisinin normale dönmesi, bebeği ile iletişim kurması, bebeğine bakması, bebeği için güvenilir ortam yaratması aynı zamanda yeni üstlendiği ebeveynlik rolüne göre davranması beklenir. Anne yeni edindiği bu rolü sergilerken yaşadığı anksiyete, yetersizlik, kendi hâkimiyetini kaybetme duygusu annenin yaşam kalitesini düşürür. Fakat annenin çevresinden aldığı destek, kontrolü elinde tutma ve başarı yaşam kalitesini yükseltir (Altuntuğ ve Ege, 2012; Ekrem ve Kahveci, 2025). Doğumdan sonraki dönemde annede meydana gelen fiziksel ve psikolojik yönden iyi olma durumu annenin yaşam kalitesinin yükselmesine ve yenidoğanın sağlığına katkıda bulunur (Balçık Çolak ve Çeber Turfan, 2019). Doğumdan sonra annenin çocuğunu sağlıklı bir şekilde büyütmesine ve geliştirmesine yardımcı olan ve çocuğun sonraki hayatına da etki eden etmenlerden biri de annenin sevgiyle bebeğine bağlanmasıdır (Alan, 2011). Anne ile bebeği arasında sevgi bağının oluşmasıyla her iki taraf için de zevk veren süreç “maternal bağlanma” şeklinde ifade edilmektedir (Çankaya ve ark. 2017). Maternal bağlanma anne ve yenidoğan arasında devamlı, canlı, yakın bir ilişkinin olması ve bundan hem annenin hem de bebeğin hoşnut olmasıdır (Sis Çelik ve ark. 2014). Doğum sonu dönemde bağlanma bebek doğduktan hemen sonra başlar ve bebekte bağlanma bebeğin memeyi araması, emmesi, yutması, annesini tanıması gibi davranışlarla gösterir (Boybay Koyuncu, 2019). Bebeklik döneminde bağlanma birine karşı güven duyma, vaktini hep o kişi ile geçirme isteği, korkma ya da yalnız kalma gibi durumlarda bağlandığı kişiyi araması ve o kişiyi gördükten sonra rahatlaması gibi durumları kapsar (Bat Tonkuş ve Muslu, 2021). Anne ile bebek arasındaki bağlanmanın yüksek olduğunu belirten iki tane davranış vardır. Bu davranışlardan birisi; bebeğin anneye iletmek istediği mesajları annenin alması, gösterdiği tepkileri anlaması, bebeğin fiziksel ve duygusal gereksinimlerini karşılama birisi de annenin bebeği ile devamlı sosyal etkileşim halinde bulunmasıdır (Kavlak ve Şirin 2009). Maternal bağlanma, çocuktaki büyüme ve gelişmenin sağlıklı olarak devam etmesine olanak verir, bu da çocuğun yaşamına olumlu bir şekilde yansır (Alan, 2011; Özyazıcı, 2026). Maternal bağlanmanın güvenli bir şekilde oluşması için hemşireler anne ile bebeği aynı odada bulundurmalı, annenin bebeğiyle göz göze gelmesini kucaklamasını emzirmesini, bebeğinin gereksinimlerini karşılama sağlamalıdır (Boybay Koyuncu, 2019). Hemşireler maternal bağlanmanın oluşmasından sorumlu olduğunu bilmeli ve anneyi bu açıdan değerlendirmeli ve desteklemelidir (Keskin, 2018). Çocuğun hayatında ilk defa deneyimlediği bağlanma; güvenli veya güvensiz olarak şekillendikten sonra tüm yaşamı boyunca devam eder. Çocukta güvenli bir bağlanma olmazsa çocuk ruhsal, toplumsal, zihinsel yönden sıkıntı çeker. Maternal bağlanmanın gerçekleşmemesi halinde anne de çocuğuna göstermesi gereken ilgiyi gösteremeyebilir (Kavlak ve Şirin 2009). Bu çalışmada hem annenin çocuğuna yeterli ilgi göstermesi ile çocuğun fiziksel, sosyal, emosyonel ihtiyaçlarını karşılama hem de çocukta ömür boyu devam edecek bağlanma şeklinin temelini oluşturan maternal bağlanmanın doğum sonu yaşam kalitesi ile ilişkisi incelemek için yapılmıştır.

MATERYAL VE METOD

Araştırmanın Tipi

Doğum sonu yaşam kalitesi ile maternal bağlanma arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışmadır.

Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi

Araştırma 01.10.2018 ile 01.01.2019 tarihleri içerisinde Uşak ilinin Sivasslı ilçe merkezindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde yürütülmüştür. İlçe merkezinde tek aile sağlığı merkezi olan ve bu merkeze başvuran lohusa sayısı bir yılda ortalama 200 olup, araştırmanın sürdürüldüğü tarihler arasında doğum sonu 4-6 hafta arasında olan 45 anne Aile Sağlığı Merkezine gelmiş ve gelen annelerin hepsi çalışmaya katılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada elde edilen veriler annenin sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini sorgulayan anket formu, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler annelerle yüz-yüze görüşülerek elde edilmiştir. Anket formu araştırmacı tarafından literatürdeki bilgiler gözden geçirilerek, annelerin sosyo-demografik (eğitim, kendisinin ve eşinin çalışma durumu, ailenin geliri, gibi.) ve obstetrik (gebelik sayısı, düşük-kürtaj varlığı, doğumun şekli, doğuma hazırlık eğitimine gitme durumu, doğumdan sonra anne ya da yenidoğanla ilgili sorun yaşama durumu gibi) özelliklerini belirleyen 21 sorudan oluşmaktadır.

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (DSYKÖ): Annelerde hem memnuniyeti ve hemde önemliliği inceleyen ölçüm aracıdır. 2006'da Hill, Aldag, Hekel, Riner ve Bloomfield tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan ölçeğin 2012 yılında Altuntuğ ve Ege Türkçeye uyarlamasını yapmıştır. Ölçek; doğumdan sonraki 4-6 haftalarda uygulanır. Toplamda 40 sorudan oluşan bu ölçek "aile", "akrabalık", "arkadaş", "sosyal", "ekonomik", "sağlık" ve "psikolojik" faktörlerden oluşmaktadır. İki bölümden oluşan ölçekte, ilk bölümde annenin memnuniyetini sorgularken, ikinci bölümde ise aynı sorunun kendisi için önemliliği sorgulanır. Ölçekten elde edilen en düşük puan 0, en yüksek 30'dur. Ölçekten hesaplanan puan yükselirken annenin doğum sonu yaşam kalitesi yükselir. Hesaplanan puan düştükçe de doğum sonu yaşam kalitesi düşer. Altuntuğ ve Ege'nin Türkçe'ye uyarladığı ölçekte cronbach α değeri 0.95 bulunurken, bu araştırmadaki cronbach α değeri 0.89 bulunmuştur.

Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ); 1994'te Müller'in maternal sevgi ile bağlanmayı değerlendirmek için geliştirmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliğini de Kavlak ve Şirin 2009'da yapmıştır. Ölçek 1-4 ay arasında bebeği olan annelerde geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 30-40 Günlük bebeklere uygulanan ölçekte cronbach α değeri 0.77 olarak, 4 aylık bebeklere uygulananlarda ise cronbach α değeri 0.82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin kullandığı bu araştırmada da cronbach α değeri 0.83'tür. Ölçek 26 sorudan oluşurken ölçekten alınacak toplam puan 26 ile 104 arasındadır. Ölçekten alınacak toplam puanın yüksekliği maternal bağlanmanın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

İstatistiksel Analiz

Araştırmadaki sosyo-demografik ve obstetrik özellikler değerlendirilirken; sayı-yüzde, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi ve Maternal Bağlanma Ölçeği için normal dağılıma uymadıkları için ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeğinden alınan toplam puan ile Maternal Bağlanma Ölçeğinden alınan toplam puan arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için sperman korelasyon analizi uygulanmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi ve Maternal Bağlanma Ölçeğini kullanabilmek için geçerlilik ve güvenilirliğini yapan yazarlardan ölçek izinleri alınmıştır. Araştırmanın yapılması için bir üniversitedeki etik kuruldan (18.09.2018 tarihli 18-9.1/43sayılı) onay alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı ilgili kurumdan ve araştırmaya katılan annelerden sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Son olarak veri toplamak için kurum izni de alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları -

Araştırmanın tek bir Aile Sağlık Merkezi'nde uygulanması, çalışma kesitsel tasarımda olması nedeniyle sonuçlar ülke geneline yansıtılamamaktadır.

BULGULAR

Tablo 1'de araştırmaya dâhil edilen annelerin sosyo-demografik özellikleri ile Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçek puan ortalamalarına ait bilgiler verilmiştir. Doğumdan sonra kontrol için annelerin %93.3'ünün herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiği ve kontrole gidilen yerlerden %91.1'inin hastane olduğu belirlenmiştir. Gebeliğini planlayan anne oranının %71.1 olduğu, annelerin %82.2'sinin yeniden gebelik istemediği, %93.3'ünün bebeğini emzirdiği belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil olan annelerin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeğinden aldığı toplam puanın ortalaması 24.07±2.77 olarak belirlenmiştir. Annelerin Maternal Bağlanma Ölçeğinden aldığı toplam puanın ortalaması da 94.04±6.84 olduğu saptanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ailenin gelir seviyesi ve sosyal güvence durumu ile Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanında istatistiksel açıdan fark belirlenmiştir ($p<0.05$). Gelir seviyesi 1000 TL'den az olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan annelerin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı yüksektir. Maternal Bağlanma Ölçek puanı

ile aile tipi arasında istatistiksel açıdan fark vardır ($p<0.05$). Geniş ailede oturan annelerde Maternal Bağlanma Ölçek puanı anlamlı derecede yüksektir.

Tablo 1. Annelerin sosyo-demografik özellikleri ile DSYKÖ ve MBÖ puan ortalamalarına ait özellikler				
Sosyo-demografik Özellikleri	Sayı (n)	Frekans(%)	Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Puanı	Maternal Bağlanma Puanı
	45	100.0	Ort:24.07±2.77	Ort:94.04±6.84
Eğitim durumu				
İlkokul- ortaokul	30	66.6	24.44±2.86	92.83±7.80
Lise	11	24.4	23.00±2.86	97.18±3.28
Üniversite	4	8.8	24.25±0.74	94.50±3.51
Test istatistiği (p değeri)			KW=3.16 p=0.205	KW=2.27 p=0.320
Kendisinin çalışma durumu				
Evet	12	26.7	23.56±2.70	94.33±6.44
Hayır	33	73.3	24.25±2.81	93.94±7.08
Test istatistiği (p değeri)			U=146.0 p=0.182	U=193.5 p=0.908
Eşinin çalışma durumu				
Evet	42	93.3	24.04±2.84	93.74±6.94
Hayır	3	6.7	24.41±1.83	98.33±3.51
Test istatistiği (p değeri)			U=58.0 p=0.419	U=38.0 p=0.132
Aile gelir düzeyi				
0-1000 tl	6	13.3	27.10±1.31	98.17±0.98
1001-2000 tl	17	37.8	23.72±2.51	93.29±8.49
2001 TL ve üzeri	22	48.9	23.51±2.79	93.5±6.10
Test istatistiği			KW=12.101 p=0.002	KW=3.720 p=0.156
Sosyal güvence durumu				
Evet	35	77.8	23.50±2.76	94.37±6.55
Hayır	10	22.2	26.07±1.71	92.90±8.06
Test istatistiği (p değeri)			U=72.0 p=0.005	U=166.5 p=0.816
Aile tipi				
Çekirdek	31	68.9	23.95±2.59	92.90±6.59
Geniş	14	31.1	24.33±3.21	96.57±6.95
Test istatistiği (p değeri)			U=191.0 p=0.524	U=125.5 p=0.024
Doğum sonu kontrole gitme durumu				
Evet	42	93.3	24.08±2.87	93.93±7.06
Hayır	3	6.7	23.87±0.15	95.67±1.52
Test istatistiği (p değeri)			U=43.0 p=0.363	U=55.5 p=0.732
Doğum sonu kontrol yeri				
Asm	2	4.4	21.62±4.00	100.00±1.41
Devlet hastanesi	41	91.1	24.15±2.77	94.00±6.32
Özel hastane/muayenehane	2	4.4	24.83±0.11	89.00±18.38
Test istatistiği (p değeri)			KW=1.353 p=0.508	KW=3.230 p=0.199
Gebeliği planlama durumu				
Evet	32	71.1	23.85±1.53	94.08±7.27
Hayır	13	28.9	24.16±3.15	94.03±6.78
Test istatistiği (p değeri)			U=151.5 p=0.157	U=205.0 p=0.939
Yeniden bebek isteme durumu				
Evet	8	17.8	23.81±3.29	91.88±6.97
Hayır	37	82.2	24.12±2.69	94.51±6.82
Test istatistiği(p değeri)			U=138.0 p=0.767	U=105.0 p=0.200
Emzirme durumu				
Evet	42	93.3	24.17±2.84	94.24±6.81
Hayır	3	6.7	22.71±0.63	91.33±8.14
Test istatistiği (p değeri)			U=23.0 p= 0.069	U=42.5 p= 0.349

Tablo 2' de araştırmaya katılan annelerin obstetrik bilgileri ile Doğum Sonu Yaşam Kalitesi ve Maternal Bağlanma Ölçek puan ortalamalarına ait özellikler verilmiştir. Araştırmaya katılan annelerin %35.5'inin primipar olduğu, %17.7'sinin düşüğü olduğu, %11.1'inin kürtaj olduğu, %31.1'inin vajinal doğum, %68.9'unun sezaryen olduğu belirlenmiştir. Annelerin %88.9'unun doğuma hazırlık eğitimine

katılmadığı, %73.3'ünün doğumdan sonra kendisinin ya da bebeğinin sorun yaşamadığı belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; annenin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı ile doğum şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Sezaryen ile doğum yapan annelerin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı vajinal doğum yapanlara göre daha düşüktür ($p<0.05$). Doğumdan sonra kendisinde ya da bebeğinde sorun yaşayan annelerin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği puanı anlamlı derecede düşüktür ($p<0.05$).

Tablo 2. Annelerin obstetrik özellikleri ile DSYKÖ Ve MBÖ puan ortalamalarına ait özellikler						
Annelerin obstetrik özellikleri	Sayı (n)	Frekans(%)	Doğum Yaşam Puanı	Sonu Kalitesi	Maternal Puanı	Bağlanma
Gebelik sayısı	45	100.0	24.07±2.77		94.04±6.84	
1	16	35.5	24.59±3.07		93.75±7.21	
2 ve üstü	29	64.4	23.78±2.61		94.21±6.76	
Test istatistiği (p değeri)			U=180.0 $p=0.224$		U=218.5 $p=0.750$	
Düşük durumu						
Var	8	17.7	23.40±3.03		91.75±6.69	
Yok	37	82.2	24.21±2.74		94.54±6.87	
Test İstatistiği (p değeri)			U=116.0 $p=0.347$		U=104.5 $p=0.203$	
Kürtaj durumu						
Var	5	11.1	23.54±4.16		98.60±2.07	
Yok	40	88.8	24.14±2.62		93.48±7.03	
Test İstatistiği (p değeri)			U=93.0 $p=0.801$		U=51.0 $p=0.083$	
Doğum şekli						
Sezaryen	31	68.9	23.57±2.55		93.65±7.11	
Vajinal	14	31.1	25.17±3.00		94.93±6.36	
Test istatistiği (p değeri)			U=137.0 $p=0.049$		U=187.5 $p=0.468$	
Doğuma hazırlık eğitime gitme durumu						
Evet	5	11.1	23.68±1.06		95.60±2.19	
Hayır	40	88.9	24.12±2.92		93.85±7.21	
Test istatistiği (p değeri)			U=64.0 $p=0.194$		U=92.0 $p=0.772$	
Doğum sonu dönemde anne veya bebekte sorun yaşama durumu						
Evet	12	26.7	22.34±3.95		91.58±8.21	
Hayır	33	73.3	24.70±1.91		94.94±6.17	
Test istatistiği (p değeri)			U=104.0 $p=0.016$		U=170.5 $p=0.479$	

Tablo 3'de yapılan korelasyon analizi ile Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek toplam puanı ile Maternal Bağlanma Ölçek toplam puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki vardır. Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeğindeki "akraba ile arkadaşlık" "sosyo-ekonomik", "psikolojik" alt faktörleri ile maternal bağlanma ölçek puanı arasında orta düzeyde pozitif ilişki, "eş" faktörü ile arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardır. "Sağlık" alt faktörünün maternal bağlanma ile bir ilişkisi yoktur (Tablo 3).

Tablo 3. Doğum sonu yaşam kalitesi ve maternal bağlanma arasındaki ilişki

		Maternal Bağlanma	
		r	p
Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Alt Faktörleri	Akraba ile Arkadaş	.514**	.001
	Sosyo Ekonomik	.404**	.008
	Eş	.313*	.044
	Sağlık	0.223	.156
	Psikolojik	.475**	.001
Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek Puanı		.583**	.000

* = p<0.05

** = p<0.01

TARTIŞMA

Araştırmada Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı ortalama 24.07±2.77 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde Kızılkaya çalışmasında primipar annelerdeki Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği ortalama puanı 23.44±4.02, Mallı çalışmasında deney grubundaki annelerde Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı 21.99±2.97 kontrol grubundaki annelerde puanı 20.30±4.33 olarak bulunmuştur(Kızılkaya, 2013; (Mallı, 2019). Ölçekten elde edilecek en yüksek puan 30 olduğuna göre elde edilen sonuçta kadınların doğum sonu yaşam kaliteleri yüksektir. Doğum sonu yaşam kalitelerinin yüksek olmasının sebebi doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşabilmeleri, sosyal destek almaları, sağlık sıkıntılarının olmayışı ve hayattan beklentilerini karşılamaları olabilir.

Araştırmada 1000 TL'nin altında geliri olanların ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçek puanı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sis Çelik ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada annelerin gelir düzeyi ile doğum sonu yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark bulamamıştır(Sis Çelik ve ark. 2014). Yapılan diğer bir araştırmalarda da annenin gelir düzeyi algısının doğum sonru yaşam kalitesi ile anlamlı bir fark bulamamıştır (Yıldırım, 2020; Demir ve Taşpınar, 2021). Yaşam kalitesi ile yaşam standartları birbirinden farklı ifadelerdir. Yaşam standardı tüm bireylerin yaşamlarını idame ettirmesi ayrımcılık yapmadan herkes için bir standardın oluşturulmasıdır(Görgünbaran, 2008). Yaşam kalitesi ise bireyin kendi kültür ve değerleri arasında bireyin yaşamdaki beklentisini, amacını, standartlarını yine kendi yaşamında kendinin nasıl olarak algıladığıdır (Öztürk, 2014). Yaşam kalitesi subjektif bir parametre olduğu için farklılıklar olabilmektedir(Bagwell, 2018). Yaşam kalitesi bireyin inancından, toplumsal ilişkisinden, bağımsızlığından, fizyolojik ve psikolojik halinden etkilenir (Öztürk, 2014).

Bu nedenle elde edilen bu sonucun bireysel beklentilerle ilgili olduğu düşünülmektedir. Yani ekonomik seviyesi düşük olan kişilerin hayattan beklentisinin daha düşük olması sebebiyle memnuniyet düzeyinin yüksek olması dolayısıyla da memnuniyeti ölçen doğum sonu yaşam kalitesinin yüksek olmuş olabileceği düşünülmektedir. Doğum sonu yaşam kalitesi kavramı mutlululuğu, memnuniyeti ölçen bir ölçek olması bu ölçeğinde subjektif olması nedeniyle nesnel olarak ölçülebilen sosyo-ekonomik durumdan çok inanç, ruhsal ve fiziksel sağlık, cinsiyet ve çevre gibi parametreler daha önemli olabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak ekonomik seviyesi düşük olan kişilerin yaşam standartları düşük olmasına rağmen yaşam kalitesi yüksek olabilir.

Araştırma sonucunda, vajinal doğum yapan annelerin doğum sonu yaşam kalitesi puanının sezaryen olarak doğum yapan annelerle karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmektedir. Kızılkaya'da Sis Çelik'de yaptıkları araştırmalarda, doğum şeklinin doğum sonu yaşam kalitesi ile anlamlı bir ilişki olduğunu; vajinal doğum da annelerin doğum sonu yaşam kalitesinin yüksek olduğunu belirtmiştir(Sis Çelik ve ark. 2014; Kızılkaya, 2013).

Vajinal doğum yaptıktan sonra annelerin kendinin ve bebeğinin bakımını sağlayabilmesi sayesinde annelerin kendini bağımsız hissetmeleri bununda doğum sonu yaşam kalitesini yükseltmiş olabileceği düşünülmüştür.

Araştırmada annelerden elde edilen Maternal Bağlanma Ölçek puanının en yüksek 104 olduğu düşünüldüğünde annelerde maternal bağlanmalarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde Maternal bağlanma ölçeğinin Türkçeye uyarlandığı araştırmada 1 aylık bebeği olan annelerde ölçek puanını 94.87, Alan yaptığı araştırmada 4-6 haftalık bebeği olan annelerde maternal bağlanma puan ortalama 96.53, Akyürek ve Eriş ergen annelerde yaptığı deneysel araştırmada ise ilk ayda kontrol grubundaki ergen annelerde maternal bağlanma puanı 93, çalışma grubundaki ergen annelerde 95 olarak bulmuştur (Alan, 2011; Kavlak ve Şirin 2009; Akyürek Eriş, 2007). Çalışmaların farklı bölgelerde ve farklı anne gruplarında yapılmasına karşılık, çalışma sonuçlarının benzer olması geleneksel kültürün etkisinden kaynaklanmış olabilir.

Araştırmada geniş aileye sahip olan annelerin maternal bağlanma puanı, çekirdek aileye sahip olan annelerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede yüksektir ($p<0.05$). Bu sonuç; geniş ailedeki sosyal desteğin yoğun olmasının annenin doğum sonu dönemde yenidoğana daha fazla zaman ayırabilmesi ile bireysel olarak yeterli duygusunu arttırması ile açıklanabilir (Alan, 2011; Akyürek Eriş, 2007).

Araştırma sonucuna göre doğum sonu yaşam kalitesi arttıkça maternal bağlanmada artmaktadır. Doğumdan sonra annelerde meydana gelen hemoroid, bel bölgesinde ağrı, cinsellik ile ilgili sorunlar, kadının günlük hayatındaki hareketlerini ve eşi ile ilişkisini olumsuz bir şekilde etkiler. Tüm bunlar annenin yaşam kalitesini düşürür ve annelik rolüne olumsuz bir şekilde yansır (Altuntuğ ve Ege, 2013; Güleç Şatır, 2022; Çimen ve Varol, 2021). Hem annelik rolünün benimsenmesinde hem de kaliteli bir anne bebek ilişkisinin oluşmasında maternal bağlanma çok önemlidir (Nacar ve Gökkaya, 2019).

Doğum sonu Yaşam Kalitesindeki alt ölçeklerden biri olan ‘akraba ile arkadaşlık’ ölçeğinin maternal bağlanma ile ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Araştırmada akraba ile arkadaşlık faktörünün maternal bağlanmayı arttırdığı belirlenmiştir. Akraba, arkadaş, komşu gibi kişinin yakından tanıdığı bireyler insana sosyal yönden destek verir (Alan, 2011; Ardahan, 2006). Doğumdan sonraki sosyal destek; anneye bebek bakımı, ev işlerine yardımcı aynı zamanda fiziksel ve duygusal yönden desteği içerir. Diğer yandan sosyal destek anne de yeterlilik duygusunun artmasına yardımcı olarak bebeğin sağlığına katkıda bulunur (Yılmaz Bingöl ve Tel, 2007; Ho ve Rahamana, 2026). Alan doğumda sonra anneye verilen sosyal destek ile maternal bağlanma arasında ilişki olduğunu belirtmiştir (Alan, 2011).

Araştırma sonucunda “sosyo-ekonomik” alt faktörünün maternal bağlanmayı arttırdığı saptanmıştır. Ailedeki sosyo-ekonomik durumun, kültürünün, doğumun şeklinin, annenin yaşının, ilk günde anksiyete durumunun anne ile bebek arasındaki bağlanmaya etkide bulunduğunu işaret etmiştir (Karabulut, 2013). Annenin sosyo-ekonomik durumdan memnun olması, beklentisini karşılama annenin sosyo-ekonomik kaygı düzeyini azaltarak maternal bağlanma davranışlarından olan bebeği ile hoşça vakit geçirmesi sağlamış olabilir.

Doğum sonu yaşam kalitesinin “Psikolojik” alt faktörünün maternal bağlanma ile ilişkisi vardır. Doğumdan sonra hem fizyolojik hem de psikolojik faktörlerin anne ile bebeğin ilişkisini etkilediğini belirtmektedir (Öztürk, 2014). Karabulut araştırmasında psikolojiden etkilenen depresyon düzeyinin maternal bağlanma ile negatif bir ilişkisinin olduğunu belirtmiştir (Karabulut, 2013). Yapılan diğer bir araştırmada da postpartum dönemde depresyonun maternal bağlanmaya negatif yönde etkide bulunduğunu belirtmektedir (Çankaya ve ark. 2017;). Yapılan literatür çalışmaları ve bu çalışmada; psikolojik durumdan hem annenin doğum sonu yaşam kalitesinin hemde maternal bağlanmanın etkilendiği, psikolojinin hem anne hemde bebek için çok önemli olduğu söylenebilir (Çaka ve Topal, 2025; Çakkak ve Gürsoy, 2026).

Araştırma sonucunda “eş” faktörünün maternal bağlanma ile pozitif yönde zayıf bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Kadına eşinin destek olma durumu, aile ve sosyal hayattaki insanlarla ilişkisi annenin bebeğine bağlanmasını etkilemektedir (Öztürk ve Saruhan, 2013). Bir diğer çalışmada; eşi ile ilişkisi olumlu olan annelerde istatistiksel olarak anlamlı derecede maternal bağlanmanın yüksek olduğu belirtilmiştir (Alan, 2011). Annenin eşi ile ilişkisi maternal bağlanmayı doğrudan yada dolaylı yoldan etkileyebilir. Annenin eşi ile ilişkisi iyi olmadığında bebeğinin duygusal ihtiyacından çok fiziksel ihtiyacı olan beslenme, giyinme gibi ihtiyacını karşılayabilir hatta fiziksel gereksinimlerini bile tam karşılayamacağı ya da zamanında karşılayamayacağı düşünülmüştür.

Araştırmada “sağlık” alt faktörünün maternal bağlanma ile ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. Sağlık faktörünün maternal bağlanma ile arasında ilişki olmamasının nedeni araştırmaya katılan annelerin sağlık durumunun iyi olması ya da annelerde büyük bir sağlık sorununun olmaması olabilir.

SONUÇ

Bu çalışma sonucunda; sosyoekonomik özelliklerden aile tipi ile maternal bağlanma, obstetrik özelliklerden doğumun şekli ve doğumdan sonra sorun yaşama durumunun doğum sonu yaşam kalitesiyle arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda da doğum sonu yaşam kalitesinin maternal bağlanma ile orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Çalışmadan elde edilen bu sonuçlara göre; anne sağlığını iyileştirmek için tıbbi endikasyonlar olmadan yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen gereksiz sezaryenlerin azaltılması, vajinal doğumların desteklenmesi gerekmektedir. Araştırma sonucunda annenin kendisinde ya da bebeğin de sorun olmasının doğum sonu yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle doğumdan sonra annenin ve bebeğinin sağlığı korunmalı, geliştirilmeli, anne ve bebeği fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden desteklenmelidir.

Araştırma bulguları doğrultusunda, doğum sonu dönemde annelerin yaşam kalitesi ve maternal bağlanmasının güçlendirilmesi amacıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinde lohusa izlemlerinin kapsamı genişletilmeli, riskli anneler erken dönemde belirlenerek gerekli danışmanlık ve destek hizmetlerine yönlendirilmelidir. Gebe okulları ve anne-bebek eğitimlerinde doğum sonu yaşam kalitesi, maternal bağlanma, emzirme ve psikolojik uyum konularına daha fazla yer verilmelidir. Ayrıca dijital anne destek uygulamalarının geliştirilmesi, anne-bebek sağlığına yönelik izlem programlarının güçlendirilmesi ve baba katılımını artıran sosyal destek programlarının yaygınlaştırılması önerilebilir. Bu uygulamalar, anne ve bebeğin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halinin geliştirilmesine, emzirmenin desteklenmesine ve sağlıklı çocuk gelişiminin teşvik edilmesine katkı sağlayabilecektir.

Teşekkür

Çalışmamıza büyük bir öz veriyle katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Çıkar Çatışması

Araştırma ile ilgili yazarlar arasında herhangi bir çatışma söz konusu değildir.

Finansal Destek

Çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

KAYNAKLAR

- Akyürek Eriş, B. (2007). *Ergen annelerde ebeveynlik yeterliliğinin artırılmasında ilişkisel-gelişimsel yaklaşım modelinin uygulanması* (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi.
- Alan, H. (2011). *Doğum sonrası dönemde sosyal desteğin anne-bebek bağlılığına etkisi* (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi.
- Altuntuğ, K., & Ege, E. (2012). Doğum sonu yaşam kalitesi ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenilirliği. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 15(3), 214–222.
- Altuntuğ, K., & Ege, E. (2013). Sağlık eğitiminin annelerin taburculuğa hazır oluş, doğum sonu güçlük yaşama ve yaşam kalitesine etkisi. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi*, 15(2), 45–56.
- Ardahan, M. (2006). Sosyal destek ve hemşirelik. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 9(2), 68–75.
- Bagwell, D. K. (2018). Quality of life. *Salem Press Encyclopedia of Health*.
- Balçık Çolak, M., Akın, B., & Çeber Turfan, E. (2019). İlk kez doğum yapan kadınlarda doğum şeklinin postpartum yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. *Life Sciences*, 14(2), 30–40.
- Bat Tonkuş, M., & Muslu, S. N. (2021). Maternal bağlanma ve ilişkili faktörler. *Journal of Medical Sciences*, 2(2), 32–40.
- Boybay Koyuncu, S. (2019). *Postpartum primipar annelerde yoganın emzirme yeterliliği ve maternal bağlanma üzerine etkisi* (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi.

- Çaka, S. Y., & Topal, S. (2025). Prematüre bebeğe sahip annelerde psikolojik sağlamlık ve kırılgan bebek algısının maternal bağlanmaya etkisinin incelenmesi. *Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 7(3), 707–717.
- Çakcak, H. D., & Gürsoy, F. (2026). Türkiye’de anne-çocuk bağlanması ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi (2010–2020): Bir sistematik derleme çalışması.
- Çankaya, S., Dereli Yılmaz, S., Can, R., & Değerli Kodaz, N. (2017). Postpartum depresyonun maternal bağlanma üzerine etkisi. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 4, 232–240.
- Çimen, K., & Varol, H. (2021). Maternal bağlanma düzeyi ve etkileyen faktörler. *Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi*, 4(3), 126–135.
- Demir, R., & Taşpınar, A. (2021). Doğum öncesi eğitimin doğum sonu yaşam kalitesi üzerine etkisi. *Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi*, 10(2), 155–165.
- Ekrem, E. C., & Kahveci, M. (2025). Riskli gebelerin prenatal bağlanma düzeylerinin, doğum korkularının ve doğuma hazır oluşluklarının incelenmesi. *Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 10(2), 191–208.
- Görgünbaran, A. (2008). Yaşlılıkta sosyalizasyon ve yaşam kalitesi. *Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi*, 1(2), 86–97.
- Güleç Şatır, D., Yağız Altıntaş, R., & Sevil, Ü. (2022). Annelerin yaşadığı doğum deneyimi ile doğum sonu maternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 38(2), 103–108. <https://doi.org/10.53490/egehemsire.1098317>
- Gün, Z. (2025). *Preterm ve miadında doğum yapmış annelerin depresyon düzeyleri ve yaşam kalitelerinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi.
- Ho, J., & Rahaman, M. A. (2026). The influence of attachment and relational quality on developmental outcomes across the lifespan: A systematic review and meta-analytic insights (2014–2024). *Frontiers in Psychology*, 17, 1745013.
- Karabulut, İ. (2013). *Doğum sonu birinci ve dördüncü aylarda maternal bağlanmanın postpartum depresyon ile ilişkisi* (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi.
- Kavlak, O., & Şirin, A. (2009). Maternal bağlanma ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanması. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6(1), 188–202.
- Keskin, F. (2018). *Doğum şekli ve maternal bağlanmaya etki eden faktörlerin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.
- Kızılkaya, S. (2013). *Sezaryen ya da normal spontan doğum yapan primiparlarda doğum deneyiminin doğum sonu yaşam kalitesine etkisi* (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi.
- Mallı, P. (2019). *Lohusalara verilen mobil uygulama desteğinin doğum sonu yaşam kalitesi üzerine etkisi* (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi.
- Nacar, E. H., & Gökçaya, F. (2019). Bağlanma ve maternal bağlanma konusunda bir derleme. *Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi*, 1(1), 50–56.
- Öztürk, R., & Saruhan, A. (2013). 1–4 aylık prematüre bebeği hastanede tedavi gören annelerin depresyon ve maternal bağlanma ilişkisinin incelenmesi. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi*, 15(1), 32–47.
- Öztürk, S. (2014). *Annelerin doğum sonu dönemde yaşam kalitesi ve desteklerinin değerlendirilmesi* (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.
- Ozyazıcı, K. (2026). The relationship between maternal attachment, maternal self-efficacy, and postpartum depressive symptoms in mothers during the early postpartum period: A cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Sis Çelik, A., Türkoğlu, N., & Pasinlioğlu, T. (2014). Annelerin doğum sonu yaşam kalitesinin belirlenmesi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 17(3), 151–157.
- World Health Organization. (2019). *Women's health*. https://www.who.int/topics/womens_health/en/
- Yıldırım, G. (2020). *Emzirme tutumu ve emzirme öz-yeterlilik algısının annenin doğum sonu yaşam kalitesine etkisi* (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi.
- Yılmaz Bingöl, T., & Tel, H. (2007). Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 10(3), 1–6.
- Yılmaztürk, Y. (2010). *Postpartum dönemdeki kadınların yaşam kalitesinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi.